

Анализ тендеров в сфере строительства

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
Самарский государственный технический университет (г. Самара)

Кравчина Александр Викторович, студент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В настоящее время число электронных торгов в сфере строительства постоянно возрастает число. Организация закупок – это трудозатратный процесс, отнимающий у организаций значительно количество времени на поиски исполнителя. В случае, если созданный тендер не найдет исполнителя, количество времени от создания тендера до заключения контракта значительно возрастает. В данной статье описан программный модуль, автоматизирующий анализ закупки на «привлекательность» для подрядчика. Приводится краткий обзор программного модуля, выбранного метода прогнозирования; также приведено описание эксперимента, тестирующего возможности указанного программного обеспечения.

Ключевые слова: электронные торги, строительство, автоматизация, анализ

Construction tenders analysis

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
Samara State Technical University (Samara)

Kravchina Alexander Victorovich, student
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

Currently, the number of electronic trading in the construction industry is constantly increasing in number. Organization of procurement is a labor-intensive process that takes away a significant amount of time from organizations in search of an executor. If the created tender does not find the contractor, the amount of time from the creation of the tender to the conclusion of the contract increases significantly. The paper describes a software module that automates the analysis of a purchase for "attractiveness" for a contractor. Provides a brief overview of the software module, the selected forecasting method; the description of the experiment testing the capabilities of the specified software is also provided.

Keywords: electronic bidding, construction, automation, analysis

Введение

В настоящее время количество тендеров в строительстве значительно растет по сравнению с прошлыми годами. Если проанализировать данные с сайта zakupki.gov.ru, станет видно, что количество тендеров в области строительства в 2021 году выросло практически в два раза. Из этого можно сделать вывод об увеличении как числа контрактов, заключаемых на основе тендеров, так и компаний, принимающих участие в электронных торгах [1].

Организация закупок время- и трудозатратный процесс, если для тендера не будет найден подрядчик, первый будет закрыт или изменен, и процесс закупки начнется с начала, из-за чего сроки исполнения тендера могут значительно увеличиться. На это влияет множество факторов – количество дней, отведенных на подачу заявки об участие в закупке, количество дней на исполнение данного тендера, репутация компании организующую закупку, тип организации (муниципальная, федеральная, коммерческая), а также сумма тендера.

Если автоматизировать анализ тендеров на «привлекательность» для подрядчика, то сократится время, затрачиваемое на поиск исполнителя и заключение контракта с последним. Подобная автоматизация будет представлять интерес для учреждений-заказчиков строительных услуг. Таким образом,

тематика представленной работы может считаться актуальной.

Целью данной работы является создание программного модуля (ПМ) позволяющего спрогнозировать будет ли найден исполнитель для тендера с указанными параметрами, что позволит сократить время от создания тендера до заключения контракта с исполнителем.

Описание выбранного метода

Разработанный ПМ позволяет спрогнозировать будет ли найден исполнитель тендера. Для решения задачи прогнозирования был выбран метод деревьев решений. Деревья решений – это непараметрический контролируемый метод обучения, используемый для классификации и регрессии. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение целевой переменной, изучая простые правила принятия решений, выведенные из характеристик данных. Дерево можно рассматривать как кусочно-постоянное приближение.

Преимущества данного метода являются:

- Простота интерпретации.
- Требуется небольшая подготовка данных.
- Стоимость использования дерева (т.е. прогнозирования данных) является логарифмической по количеству точек данных, используемых для обучения дерева.

- Может обрабатывать как числовые, так и категориальные данные.

- Способен обрабатывать проблемы с несколькими выходами.

- Возможна проверка модели с помощью статистических тестов. Это позволяет учитывать надежность модели.

Недостатком данного метода является:

- Деревья решений могут быть нестабильными, поскольку небольшие изменения в данных могут привести к созданию совершенно другого дерева. Эта проблема смягчается за счет использования деревьев решений в ансамбле.

Математическое описание метода деревьев решений

Даны обучающий вектор $x_i \in R^n$, и вектор метки $y_i \in R^l$.

Дерево решений рекурсивно разбивает пространство признаков таким образом, что образцы с одинаковыми метками или аналогичными целевыми значениями группируются вместе.

Пусть данные в узле m представлены как Q_m с участием N_m образцов. Для каждого раскола кандидатов $\theta = (j, t_m)$ разделяются данные на подмножества $Q_m^{left}(\theta)$ а так же на $Q_m^{right}(\theta)$ которые задаются как

$$Q_m^{left}(\theta) = \{(x, y) | x_j \leq t_m\}$$

$$Q_m^{right}(\theta) = Q_m \setminus Q_m^{left}(\theta)$$

Качество кандидата разделения узла m вычисляется с использованием функции потерь $H()$

$$G(Q_m, \theta) = \frac{N_m^{left}}{N_m} H(Q_m^{left}(\theta)) + \frac{N_m^{right}}{N_m} H(Q_m^{right}(\theta))$$

Далее выбираются параметры, которые минимизируют примеси:

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta} G(Q_m, \theta)$$

Далее выполняется $Q_m^{left}(\theta^*)$ а также $Q_m^{right}(\theta^*)$ пока не будет достигнута максимально допустимая глубина $N_m < \min_{samples}$ или $N_m=1$. [2]

Описание ПМ

В качестве инструментов реализации ПМ были выбраны язык программирования Java версия 8, а также Python для реализации метода дерева решений. Для реализации графического интерфейса была выбрана платформа Java FX.

На рис. 1 представлена главная форма программного продукта (ПП) для автоматизации работы с тендерами.

Кнопка под номером «1» вызывает графическую форму администратора ПМ, представленную на рис. 2.

Элементы с «1» по «4» задают параметры, по которым будет составлен прогноз. «5» добавляет введенные данные в существующую выборку. «6» позволяет обучить систему с учетом добавленных данных и выводит отчет о точности модели. «7» позволяет спрогнозировать значение на основе введенных данных в поля «1» - «4». В поле «8» выводится информация о выполненных действиях.

Кнопка графического интерфейса ПП под номером «2» вызывает графическую форму пользователя ПМ представленную на рис. 3. Данный интерфейс позволяет только спрогнозировать будет ли найден исполнитель тендера.

Рис. 1. Графический интерфейс ПП

Рис. 2. Графический интерфейс администратора ПМ

Исследование возможностей ПМ

Протестируем возможности ПМ, запустив его на выполнения со следующими значениями параметров (рис. 4). На этом же рисунке приведены результаты выполнения ПМ. Вывод информации о точности модели продемонстрирован на рис. 5.

Рис. 3. Графический интерфейс пользователя ПМ

Рис. 4. Результат прогнозирования ПМ.

Рис. 5. Результат тестирования метода

Возьмем 20 значений из выборки с заранее известными результатами прогнозирования и сравним прогнозируемое значение с реальным. Результаты отображены в таблице 1.

Таблица 1. Тестирование ПМ

№	Тип организации	Сроки подачи заявки	Сумма	Сроки выполнения	Результат	Прогнозируемый результат
1	Муниципальная	6	2185154.39	119	1	1
2	Муниципальная	4	2221200.30	139	1	1
3	Муниципальная	12	2961152.89	82	1	1
4	Муниципальная	9	399309.00	53	1	1
5	Муниципальная	18	60000.00	51	1	1
6	Муниципальная	10	4577943.00	104	1	1
7	Муниципальная	11	1000000.00	116	1	1
8	Муниципальная	11	2702578.61	83	1	1
9	Муниципальная	21	29997924.95	130	1	1
10	Муниципальная	8	622600.00	86	0	0
11	Муниципальная	17	4562159.96	90	0	0
12	Коммерческая	8	394113738.00	660	1	1
13	Коммерческая	28	57687065.51	80	1	1
14	Коммерческая	9	4284866.51	120	1	1
15	Коммерческая	14	186562238.87	323	1	1
16	Федеральная	11	505900.00	93	1	1
17	Федеральная	9	251700.00	38	1	1
18	Федеральная	9	130000.00	23	1	1
19	Федеральная	12	246552.00	41	1	1
20	Федеральная	8	1631523.00	104	1	1

Как показал эксперимент 20 из 20 результатов были спрогнозированы верно. Среднее время выполнение одного прогноза составило 1 секунду.

Выводы

Как видно из тестового запуска, прогнозирование позволяет довольно точно определить будет ли

найден подрядчик для тендера, что позволяет заранее скорректировать параметры тендера и найти подрядчика быстрее. Таким образом, можно утверждать, что цель работы достигнута.

Литература:

1. Сагидова Наида Гамидовна Роль электронных торгов в экономике России. Анализ деятельности крупнейших электронных площадок // УЭПС. 2019. №3. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-elektronnyh-torgov-v-ekonomike-rossii-analiz-deyatelnosti-kрупнейshih-elektronnyh-ploschadok>
2. Т. Хасти, Р. Тибширани и Дж. Фридман. Элементы статистического обучения [Текст], 2009.
3. ГОСТ ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила оформления. Взамен ОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80; введ. 01.01.1992. М.: Стандартиформ, 2003. – 24 с.
4. ГОСТ 7.32-2001 ССИБИД. Отчет о научно – исследовательской работе. Структура и правила оформления. Взамен ГОСТ 7.32 – 91; введ. 01.07.2002. М.: Стандартиформ, 2006 – 27 с.